

PROTEÍNAS EM FEIJÕES CRIoulos DO JURUÁ, ACRE

Guiomar Almeida Sousa¹, Amauri Siviero², Priscila Zaczuk Bassinello³, Eduardo Pacca Luna Mattar⁴, Márcio Muniz Albano Bayma⁵, Bruno Antônio Lemos de Freitas⁶

¹Instituto Federal do Acre - IFAC, guiomar.sousa@ifac.edu.br; Embrapa Acre, amauri.siviero@embrapa.br; ³Embrapa Alimentos e Territórios, priscila.bassinello@embrapa.br,

⁴Universidade Federal do Acre, eduardo.mattar@ufac.br, ⁵Embrapa Acre, marcio.bayma@embrapa.br e ⁶Universidade Federal do Acre - Ufac, brunoalf1990@gmail.com

Resumo

No Brasil o feijão é a principal leguminosa fornecedora de proteínas. O Acre se destaca pela quantidade de variedades de feijões cultivados por agricultores familiares. Nesse aspecto, o objetivo do trabalho foi pesquisar o quantitativo de proteínas em variedades de feijões crioulos procedentes do Juruá, Acre. Para a pesquisa, variedades de feijão comum e feijão-caupi foram coletadas no município de Marechal Thaumaturgo nos anos 2020 e 2021. As variedades estudadas foram:

feijão comum: Enxofre, Peruano Amarelo, Peruano Vermelho, Preto de Arraque, Gurgutuba Vermelho, Gurgutuba Branco; feijão-caupi: Manteiguinha Branco, Costela de Vaca, Quarentão, Corujinha Preto, Manteiguinha Roxo, Arigozinho, Preto de Praia e Corujinha vermelho. A pesquisa concluiu que todas as variedades dos feijões do Juruá, Acre, são ricas em proteínas, com destaque para variedades de feijão-caupi Costela de Vaca, Manteiguinha Branco e corujinha Preto, pois apresentam teores elevados de proteínas. As variedades de feijão-comum Gurgutuba Branco, Enxofre, Peruano Amarelo e Gurgutuba Vermelho possui maior quantidade de proteínas. O quantitativo de proteínas das amostras é maior nas variedades de feijão-caupi de coloração clara, não acontecendo o mesmo para feijão comum.

Palavras-chave — Amazônia; Feijões tradicionais; *Phaseolus vulgaris*; *Vigna unguiculata*.

Abstract

In Brazil, beans are the main protein supplier. Acre stands out for the number of bean varieties grown by family farmers. In this aspect, the objective of the

work was to research the quantity of proteins in varieties of creole beans from Juruá, Acre. For the research, varieties of common beans and cowpeas were collected in the municipalities of Marechal Thaumaturgo in the years 2020 and 2021. The varieties studied were: common beans: Sulfur, Peruano Amarelo, Peruano Vermelho, Preto de Arraque, Gurgutuba Vermelho and Gurgutuba Branco; Cowpea beans: Manteiguinha Branco, Costela de Vaca, Quarentão, Manteiguinha Roxo, Arigozinho, Preto de Praia e Corujinha Vermelho. The research concluded that all varieties of beans from Juruá, Acre, are rich in proteins, especially for the cowpea varieties Costela de Vaca, Manteiguinha Branco and corujinha Preto, as they have high protein content. The varieties of common beans Gurgutuba Branco, Enxofre, Peruano Amarelo and Gurgutuba Vermelho have a greater amount of protein. The amount of protein in the samples is higher in light-colored cowpea varieties, the same does not occur for common beans.

Key words: Amazon; Traditional beans; *Phaseolus vulgaris*; *Vigna unguiculata*.

1. INTRODUÇÃO

Os feijões (*Phaseolus vulgaris* e *Vigna unguiculata*) são excelentes fontes de proteínas, ferro, cálcio, magnésio, zinco, vitaminas, carboidratos e fibras, nutrientes essenciais ao ser humano. É a leguminosa mais presente na mesa do Brasileiro, Sendo a principal leguminosa fornecedora de proteína, que varia de 16 a 33%, podendo chegar até 36% nas variedades de feijão [1]. Os dois principais componentes do feijão (amido e proteína) contribuem aproximadamente com 28% e

12% respectivamente de energia na dieta da população brasileira (2).

Estudos com feijão tem demonstrado que em adição ao seu valor nutricional já bem conhecido, são encontradas significativas quantidades de fenólicos como os ácidos fenólicos, flavonoides e antocianidinas [3], substâncias responsáveis por desempenhar no organismo humano atividade anticarcinogênicas e antioxidantes [4,5].

O Acre se destaca pela quantidade de variedades de feijão cultivados, sendo resultado da riqueza cultural de povos que se estabeleceram no estado ao longo dos anos. Essa diversidade está tanto nas cores, formas e tamanho quanto nos caracteres nutricionais [6].

O feijão é tão importante para alimentação que preenche as principais recomendações para saúde, sendo indicado o seu consumo pela presença de proteínas, fibras, ferro e carboidratos complexos, tudo isso associado a um baixo quantitativo de lipídios e de sódio [7].

As proteínas do feijão são compostas por globulinas, albuminas, prolaminas e proteínas álcalis-solúveis [8,9]. Dos aproximados 25% de proteínas do feijão, as globulinas e albuminas compõem a média de 75% do total, sendo representadas por proteínas solúveis como a faseolina ou globulina G1, a globulina G2 e a albumina, sendo a faseolina a mais abundante proteína de reserva do feijão [10].

Em estudo com variedades crioulas de feijão-comum e feijão-caupi do Acre foram encontrados valores de proteínas entre 18,02 e 26,13 % para feijão-comum, 21,56 e 24,62% para variedades de feijão-caupi [11,12].

Diferentes métodos são utilizados para analisar proteínas em alimentos. Kjeldahl é o método oficial [13]. O método faz a quantificação do nitrogênio total, por meio do qual é possível quantificar a proteína bruta [14]. Existem estudos quantificando as proteínas dos feijões do Acre, porém muitas variedades cultivadas naquela região ainda permanecem desconhecida quanto a sua sua quantificação proteica, o que motivou o presente estudo.

Nesse aspecto, o presente trabalho, seguiu com os tópicos de introdução, material e métodos, resultados, discussão e conclusão, teve o objetivo de pesquisar o

quantitativo de proteínas em variedades de feijões crioulos procedentes do Juruá, Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Para a pesquisa, variedades de feijão-comum e feijão-caupi foram coletadas no município de Marechal Thaumaturgo nos anos 2020 e 2021. As amostras foram obtidas de áreas de cultivos localizados em territórios dentro e fora do Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) e da Reserva Extrativista Alto Juruá (REAJ), onde as variedades foram acessadas durante expedições pelos rios Juruá, e seus afluentes: Breu, Tejo e Amônia (Figura 01).

Foram adquiridas de agricultores familiares locais, sendo: seis variedades do grupo feijão-comum (*P. vulgaris*): Peruano Amarelo, Gurgutuba Vermelho, Gurgutuba Branco, Peruano Vermelho, Enxofre e Preto de Arranque (Figura 1), e oito variedades de feijão do grupo caupi (*V. unguiculata*): Quarentão, Manteiguinha Roxo, Manteiguinha Branco, Corujinha Vermelho, Corujinha Preto, Arigozinho, Preto de Praia e Costela de Vaca (Figura 2)

Figura 1. Variedades de feijão-comum *P. vulgaris* avaliados na pesquisa.

Para a pesquisa foram realizadas análises de Proteína bruta pelo método de Kjeldahl, em que % Proteína = N (%) x 6,25, de acordo com metodologia do Instituto Adolfo Lutz [15], com resultado em g.100g⁻¹. As análises foram realizadas no Laboratório de Bromatologia da Embrapa Acre.

Figura 2. Variedades de feijão-caupi *V. unguiculata* avaliados na pesquisa.

Para o tratamento dos resultados, o delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, DIC, com três repetições. Os dados foram tratados por meio do programa operacional R Studio 4.05. Foi aplicado o teste de Shapiro-wilk para verificar a normalidade dos dados e teste de Bartlett para checar a homogeneidade das variâncias. Foi aplicado a análise de variância, ANOVA, e o teste de F. Além desses, para verificação da significância entre médias diferentes, foi aplicado o Teste de Tukey ($P < 0,05$).

3. RESULTADOS

De acordo com os dados obtidos na avaliação dos pressupostos, o teste de Shapiro-wilk e Bartlett indicaram que os dados são normais e homogêneos, possibilitando uma análise estatística confiável e dentro dos parâmetros estabelecidos. Os resultados encontrados, para o teste F da ANOVA, mostraram a existência de diferença significativa para os tratamentos avaliados, sendo necessário a comparação múltipla pelo teste de Tukey.

Foi observado que as variedades de feijão-comum, apresentaram quantitativo de proteína bruta que variou entre $26,45 \text{ g.}100\text{g}^{-1}$ para a variedade Gurgutuba Branco e $20,18 \text{ g.}100\text{g}^{-1}$ para o feijão preto de Arraque. A variedade de feijão-comum Gurgutuba Branco apresentou maior quantitativo proteico. O feijão Preto de Arraque apresentou o menor quantitativo para o nutriente

Para variedades de feijão-caupi foram encontradas quantitativos que diferenciam para Manteiguinha Branco $27,82 \text{ g.}100\text{g}^{-1}$, Costela de Vaca com $27,04 \text{ g.}100\text{g}^{-1}$ e Corujinha Preto, essas variedades tem quantidades iguais do nutriente. Demais variedades tiveram valores entre $22,36$ e

$25,69 \text{ g.}100\text{g}^{-1}$ diferenciando-se entre eles. Observase que todas as variedades obtiveram valores elevados para a variável (Tabela 01).

Verificou-se que as variedades dos feijões crioulos procedentes do Juruá, Acre, são diversas na sua composição de proteínas, o que sugere que a sua composição de aminoácidos também o seja. Mais pesquisas são necessárias para que se conheça melhor todo o seu potencial nutricional. A Tabela 01 demonstra os resultados encontrados para o teor proteico nas amostras dos feijões pesquisados.

De acordo com os resultados o conteúdo de proteínas é maior nas variedades de coloração clara. Variedades coloridas de feijão-caupi apresentaram menores teores de proteínas. Exceção apenas a variedade Quarentão que apresentou menor quantidade de proteína (na comparação entre variedades de coloração clara). É necessário a realização de mais estudos para classificar de melhor forma as proteínas presentes nessas variedades, para então explicar de forma melhor a diferença nos resultados obtidos.

Tabela 1. - Resultados das análises de antocianinas e proteínas em amostras de feijão-comum e feijão-caupi do Juruá, Acre (base seca).

Variedades	Proteína ($\text{g.}100\text{g}^{-1}$)
<i>P. vulgaris</i>	
Enxofre	$23,02 \pm 0,50^c$
Peruano Amarelo	$23,63 \pm 0,36^c$
Peruano Vermelho	$24,93 \pm 0,45^b$
Preto de Arraque	$20,18 \pm 0,70^d$
Gurgutuba Vermelho	$24,28 \pm 0,77^b$
Gurgutuba Branco	$26,45 \pm 0,72^a$
<i>V. unguiculata</i>	
Manteiguinha Branco	$27,82 \pm 1,02^a$
Costela de Vaca	$27,04 \pm 0,57^{ab}$
Quarentão	$24,30 \pm 0,13^c$
Corujinha Preto	$27,13 \pm 0,36^{ab}$
Manteiguinha Roxo	$24,58 \pm 0,59^c$
Arigozinho	$24,93 \pm 0,23^c$
Preto de Praia	$26,77 \pm 0,49^b$
Corujinha vermelho	$26,45 \pm 0,24^b$

As letras minúsculas nas colunas indicam diferença significativa entre as variedades pelo teste de Tukey ($P < 0,05$).

4. DISCUSSÃO

De acordo com os resultados encontrados os teores de proteínas em grãos de feijão-comum crioulo podem ser considerados altos para todas as variedades, quando comparados com a média disponibilizada na Tabela de Composição Brasileira de Alimentos – Taco, que sugere um valor de proteínas em 20,00 g.100g⁻¹ para o feijão carioca e 21,30 g.100g⁻¹ para o feijão preto [16], (proteína bruta).

Os feijões crioulos do Juruá, são considerados altamente proteicos. Em estudo envolvendo as proteínas dos feijões do Juruá, foram relatados valores de 25,22 g.100g⁻¹ e 24,21 g.100g⁻¹ para as variedades Gurgutuba Branco e Peruano Vermelho, respectivamente [12]. Para a variedade Preto de Arranque, procedente da mesma região, (Juruá), foi encontrado valor menor de proteínas (18,02 g.100g⁻¹ [11], valor abaixo daquele detectado nesta pesquisa. Outros autores esclarecem que grãos de feijões crioulos podem ser altamente proteicos chegando até 35,20 g.100g⁻¹ de proteínas, enquanto feijões comerciais podem atingir no máximo até 28,7 g.100g⁻¹ [17, 18].

Resultado para o mesmo nutriente foi encontrado com quantitativo numa amplitude de 16,23 a 22,14 g.100g⁻¹ desse nutriente em variedades de feijão-comum crioulo orgânico cultivado em Goiânia-GO [19]. É necessário levar em consideração que a qualidade de grãos é produto resultante da sua constituição genética e fatores ambientais [20]. O que pode ter influenciado nessas variedades, já que são cultivados em solo resultante da decomposição orgânica da floresta e deposição de sedimentos das águas barrentas com alta concentração de matéria orgânica, forma diferente de feijões comerciais [21, 22].

Ha ainda relatos de que a quantidade de proteínas bruta e solúvel nos grãos de feijão tem relação direta com a cobertura nitrogenada do solo [23]. O mesmo autor revela que grande parte da constituição de nitrogênio dos grãos de feijão não participa da composição das proteínas, podendo estar na forma de aminoácidos livres, o que pode não aparecer no resultado na análise de proteína bruta.

Os valores de proteína para as oito variedades de *V. unguiculata* testadas nesta pesquisa são

considerados altos para o feijão-caupi, quando comparado ao valor médio 20,20 g.100g⁻¹ para variedades de feijão-caupi previsto na Tabela de Composição Brasileira de Alimentos [16]. Foram encontrados valores de 21,56 g.100g⁻¹ e 21,38 g.100g⁻¹ em amostras de feijão-caupi Manteiguinha Roxo e Arigozinho, respectivamente, coletadas em mercados de Cruzeiro de Sul, AC [11]. A diferença para maior nos teores de proteínas no feijão-caupi crioulos do Juruá pode ser explicada em parte como resultado da deposição de sedimentos das águas que enriquecem os solos das áreas de várzeas [22].

O feijoeiro é conhecido pela sua riqueza em proteínas. Já foram encontrados valores de até 28,52 g.100g⁻¹ de proteínas em variedade de feijão-caupi-preto [24]. Em variedade de feijão-caupi Manteiguinha Branco coletado em Cruzeiro de Sul foram encontrados teores de proteínas no valor de 23,12 g.100g⁻¹ [10], valor sensivelmente abaixo daquele detectado nesta pesquisa para a variedade.

Pesquisas com feijões do Juruá coletados em mercado público, relataram um valor proteico de 22,65 g.100g⁻¹ para a variedade Corujinha Preto, resultado inferior aquele encontrado no presente trabalho [11]. As inconsistências ocorridas entre dados de pesquisas distintas do mesmo genótipo podem estar associadas à origem, época de colheita e idade das amostras ou divergências do método de análise.

Todas as variedades de feijão estudadas, tanto feijão-comum quanto feijão-caupi podem ser consideradas ricas em proteínas, de acordo com o Ministério da Saúde [25]. Pois, segundo os resultados dos teores proteicos, as variedades atingiram percentual maior que 20% da ingestão diária recomendada (IDR), por 100 g de produto sólido, o que, representam o percentual aproximado de 27,3 a 37,2% do total proteico necessário para necessidades nutricionais diárias de seres humanos com gasto diário médio de energia.

5. CONCLUSÃO

Todas as variedades dos feijões do Juruá, Acre são ricas em proteínas, com destaque para variedades de feijão-caupi Costela de Vaca, Manteiguinha Branco e corujinha Preto, pois apresentam teores elevados de proteína.

As variedades de feijão-comum Gurgutuba Branco, Enxofre, Peruano Amarelo e Gurgutuba Vermelho possui maior quantidade de proteínas. O quantitativo de proteínas das amostras é maior nas variedades de feijão-caupi de coloração clara, não acontecendo o mesmo para feijão-comum.

6. REFERÊNCIAS

- [1] BURATO, J. S. Teores de minerais e proteínas e grãos de feijão e estimativas de parâmetros genéticos. 2012 148 f. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – centro de genética e melhoramento, Universidade federal de Lavras, Lavras, 2012.
- [2] DURIGAN, J.F.; SGARBIERI, V.C.; BULISANI, E.A. Protein value of dry bean cultivars factors interfering with biological utilization. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, v. 2, n. 35, p.694-698, 1987.
- [3] [3] MADHUJITH, T.; SHAHIDI, P. Antioxidant potential of pea beans (*Phaseolus vulgaris* L.). *Journal of Food Science*, v. 70, n. 01 p. 85-90, 2005.
- [4] APARICIO-FERNANDEZ, X.; MANZO-BONILLA, L.; LOARCA-PIÑA, G. Comparison of antimutagenic activity of phenolic compounds in newly harvested and stored common beans. *Phaseolus vulgaris* against aflatoxin B1. *Journal of Food Science*, v. 71, n.1, p. 73-78, 2005.
- [5] MADRERA, R.R.; NEGRILLO, A.C.; VALLES, B.S.; FERNÁNDEZ, J.J.F. Characterization of extractable phenolic profile of common bean seeds (*Phaseolus vulgaris* L.) in a Spanish diversity panel. *Food Research International*, v. 138, p. 109713, 2020.
- [6] FERREIRA, C.M.; DEL PELOSO, M. J.; FARIA, L.C.de. *Sistemas de Produção. Embrapa Arroz e Feijão*. Santo Antônio de Goiás, 2003.
- [7] GEIL, P.B.; ANDERSON, J.W. Nutrition and health implications of dry beans: a review. *Journal of the American College of Nutrition*, v. 13, n. 6, p. 549-558, 1994.
- [8] CHIARADIA, A.C.N.; GOMES, J.C. Feijão: química, nutrição e tecnologia. VIÇOSA, Fundação Arthur Bernades, 1997.
- [9] FONSECA. M.M.F.; BORA, P.S. Composición química y análisis de aminoácidos de alubias. *Ciência e Tecnologia de Alimentos*. v.2, n.5, p 248-252, 2000.
- [10] DEL PINO, V.H.; LAJOLO, F. M. Efecto inhibitorio de los taninos del frijol carioca (*Phaseolus vulgaris* L.) sobre la digestibilidad de la faseolina por dos sistemas multienzimáticos. *Ciencia e Tecnologia de Alimentos*, v. 23, n. 1, p. 49-53, 2003.
- [11] LIMA, M.O.; GOMES, F.A.; MATTAR, E.P.L.; RIBEIRO, O.A.S.; FERREIRA, J.B. Aspectos nutricionais de feijões crioulos cultivados na Amazônia ocidental, Acre, Brasil. *Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer*, v.10, n.19; p. 163-175. 2014.
- [12] GOMES F.A.; LIMA, M.O.; MATTAR, E.P.L.; FERREIRA, J.B.; VALE, M.A.D.do. Aspectos nutritivos de feijões crioulos cultivados no vale do Juruá, Acre, Brasil. *Enciclopédia Biosfera, Centro, Centro Científico Conhecer* v. 8, n.14; p. 85-96, 2012.
- [13] BRASIL. Ministério da Saúde - MS. Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA.– RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/res0360_23_12_2003.pdf/5d4fc713-9c664512-b3c1-afee57e7d9bc. Acesso em: 30 jan. 2024.
- [14] KRUIF. C. G.; HOLT. C. de. Casein micelle structure. functions and interactions. In: FOX. P. F.; McSWEENEY. P. L. H. *Advanced dairy chemistry*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 2003.
- [15] INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Procedimentos e determinações gerais, In: *Métodos físico-químicos para análise de alimentos*, São Paulo, 4ª. Ed., cap. 4, 2008.
- [16] TACO - Tabela brasileira de composição de alimentos / NEPA – UNICAMP, 4. ed. rev. e ampl. - Campinas: NEPA- UNICAMP, 2011.
- [17] SANTALLA, M.; SEVILLANO, M.C.M.; MONTEAGUDO, A.B.; RON, A.M. Genetic diversity of Argentinean common bean and its evolution during domestication. *Euphytica*, v. 135, n. 1, p. 75-87, 2004
- [18] SATHE, S.K. Dry bean protein functionality (Review). *Critical Reviews in Biotechnology*, v. 22, n. 2, p. 175-223, 2002.
- [19] SOARES JÚNIOR, M.S.; CALIARI, M.; BASSINELLO, P.Z., M.S.; FERNANDES, P.M.; BECKER, F.S. Características físicas, químicas e sensoriais de feijões crioulos orgânicos, cultivados na região de Goiânia-GO. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, v. 7, n. 3, p. 109118, 2012.
- [20] VIEIRA, E.H.N; YOKOYAMA, M. Colheita, processamento e armazenamento. In: VIEIRA E. H.N.; RAVA, C.A. *Sementes de feijão – Produção e tecnologia*, Santo Antônio de Goiás, Embrapa Arroz e Feijão, 2000.

[21] MATTAR, E.P.L.; OLIVEIRA, E; JESUS, J.C.S.de, ARAÚJO, M.L; SIVIERO, A; SANTOS JÚNIOR, H.C. Creolo beans production systems in Juruá Valley, Acre. Brazilian Amazon. Indian Journal of Traditional Knowledge, v. 15, n. 4, p. 619-624, 2016.

[22] JESUS, J.C.S.de; OLIVEIRA, E.de; MATTAR, E.P.L.; ARAÚJO, M.L.; SIVIERO, A. Sistemas produtivos utilizados no Vale do Juruá. In: MATTAR, E.P.L; OLIVEIRA, E. de.; SANTOS, R.C.dos; SIVIERO, A. (ORG.). Feijões do Vale do Juruá. Rio Branco, Ed. Ifac, 2017. p.p 191-198.

[23] GOMES JUNIOR, F. G; LIMA, E. R; LEAL, A. J. F; MATOS, F. A; SÁ, M. E. DE; HAGA, K. I. Teor de proteína em grãos de feijão em diferentes épocas e doses de cobertura nitrogenada. Acta Sci. Agron. v. 27, n. 3, p. 455-459, 2005.

[24] ANJOS, F.D.; VAZQUEZ-ANON, M.; DIERENFELD, E.S.; PARSONS, C.M., CHIMONYO, M. Chemical composition, amino acid digestibility, and true metabolizable energy of cowpeas as affected by roasting and extrusion processing treatments using the cecectomized rooster assay. The Journal of Applied Poultry Research, v. 25, n.1, p.85-94, 2016.

[25] BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria nº 27, de 13 de janeiro de 1998. Brasília, 1998.